

**TEMIR YO‘L IZINING DEFORMASIYALANISHIDA BO‘YLAMA
PROFILDAGI NOSOZLIKLARNI TA‘SIRINI DIAGNOSTIKA QILISHDA
INNOVASION DASTURIY KOMPLEKSDAN FOYDALANISH**

Qodirov Jamshid Zulfiqor o‘g‘li

“Temir yo‘l muxandisligi” kafedrasida 2-kurs magistri,
Toshkent davlat transporti universiteti, +998-90-129-68-68

Umarov Xasan Kobilovich

kafedra dosenti, PhD,
Toshkent davlat transporti universiteti,
+998-90-443-49-14, janobhul@mail.ru

O‘zbekiston temir yo‘llari bugungi kundagi transport jarayonlarining kuchayishi yuk va yo‘lovchi tashishda temir yo‘l uchastkalarining yuk o‘tkazish va yuk tashish hajmini oshirishni talab qiladi. Ma‘lumki yuk tashishda poyezdlarning uzunligi va og‘irligini oshirish, shuningdek yuk vagonlarining o‘qiga tushadigan og‘irlikni oshirish orqali ham erishi mumkin. Bunda yo‘lovchilarni tashishda bu jarayon yangi harakatlanuvchi tarkibni joriy etish va poyezdni tezligini oshirish orqali sodir bo‘ladi. Bu esa katta investisiya va vaqtni talab etadi [1].

O‘zbekistonda yo‘lovchilarning tezyurar va yuqori tezlikdagi harakatlanuvchi tarkibini foydalanish uchun maxsus yoki ixtisoslashtirilgan liniyalar mavjud emasligi va yuk vagonlar o‘qiga yuklari oshirilishi tufayli vagonlardan hosil bo‘lgan massa va uzunlikdagi yuk poyezdlari yo‘lovchilar bilan bir xil yo‘llar bo‘ylab harakatlanayotganligi sababli, deformasiyalarni tuplanishi jarayonida temir yo‘l liniyalari bo‘ylama profillarida nosozliklarga olib kelmoqda. Ko‘plab xorijiy mutaxassislarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatmoqdaki yuk vagonlarining o‘qiga tushayotgan yukning ortib borishi temir yo‘l liniyalarini har hil nosozliklarga olib kelinayotganini ko‘rsatmoqda. Biroq, temir yo‘l yo‘lining deformasiyasini profildagi

nosozliklar parametrlari bo'yicha aniqlash jarayoni, ularni real vaqtda aniqlash uchun vositalar va standartlarning yetishmasligi tufayli to'liq o'rganilmay qolmoqda [2-4].

Bugungi kunda Yevropa va Rossiya temir yo'llarida temir yo'l izining deformatsiyalanishida bo'ylama profildagi nosozliklarni ta'sirini diagnostikasida "Yo'l o'lchov vagon"laridan foydalanib kelmoqda. Ushbu "Yo'l o'lchov vagon"lari temir yo'l izining yuqori va pastki barcha elementlar nuqsonlarni 3D shaklida aniqlash imkoni yaratilgan. Temir yo'l izining yuqori va pastki barcha elementlar nuqsonlarni 3D shaklida olish va qayta ishlash "Analiz 7" innovasion dasturiy kompleksdan keng foydalanilmoqda [5, 6].

Shu jumladan 2021 yildan boshlab O'zbekiston temir yo'llari bo'ylama profildagi nosozliklarni ta'sirini diagnostika qilishda "Analiz 7" innovasion dasturiy kompleksdan foydalanib kelmoqda. Bu esa temir yo'l tarmoqning poligonida yer polotnosi deformatsiyalari natijasida yuzaga kelgan uzun nosozliklarni nazorat qilishning yangi texnologiyalarini joriy etishga umid qilish imkonini berdi.

Temir yo'l izining deformatsiyalanishida bo'ylama profildagi nosozliklarni ta'sirini diagnostika va monitoring vositalarini quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin [5]:

1) bo'ylama profildagi nosozliklarni diagnostik infratuzilma majmualari - "126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI", ERA, INTEGRAL;

2) relslarni buzmasdan sinash vositalari - nuqsonlarni aniqlash vagonlari (defektoskop vagonlari), nuqsonlarni aniqlash yuk mashinalari, nuqsonlarni aniqlash aravachalari;

3) temir yo'l izi o'lchash vositalari - temir yo'l izi o'lchash vagonlari va ularning modifikasiyalari, temir yo'l izi o'lchash aravachalari va aravachalari;

4) yo'l polotnosi va suniy inshootlar – integrasiyalashgan avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini, mobil diagnostika tizimlarini diagnostika qilish va tekshirish vositalari.

"INTEGRAL" temir yo‘l infratuzilmasi holatini avtomatlashtirilgan baholashning bitta kompleksi doirasida turli xil ob‘yektlar holatining yuzdan ortiq parametrlarini o‘lchash va qayta ishlashga imkon beradigan turli xil boshqaruv quyi tizimlari birlashmasi.

Ushbu kompleks birdaniga 7 ta diagnostika vagonlarni birlashtirishga imkon berdi, masalan: defektosokp vagoni, yo‘l o‘lchash mashinasi, tezyurar yo‘lni tekshirish stansiyasi, tunnelni tekshirish stansiyasi, aloqa tarmog‘i parametrlarini kuzatish mashinasi, temir yo‘l avtomatizatsiyasi va telemexanika parametrlarini kuzatish mashinasi, radioaloqa parametrlarini kuzatish avtomobili.

ERA diagnostika kompleksi bitta tekshiruv doirasida temir yo‘l va geodezik (GLO-NASS/GPS) koordinatali tizimlarga nisbatan 120 dan ortiq parametrlarga nisbatan nazoratni ta‘minlaydi: temir yo‘l yo‘lining holati (yo‘l o‘lchagichining geometriyasi, yo‘ldagi relslarning parametrlari, yo‘lning holati yo‘l va yo‘lning yuqori tuzilishi), binolar, ko‘priklar, tunnellar, yo‘llararo masofa, yo‘l va harakatlanuvchi tarkibning o‘zaro ta‘siri dinamikasi, aloqa tarmog‘ining holati (aloqa simining geometriyasi, oqimning o‘zaro ta‘sirining dinamik parametrlari aloqa sim bilan kollektor, aloqa tarmog‘ining elektr parametrlari), integrasiyalashgan video monitoring va boshqalar. Turli manbalarga ko‘ra, 2015 yilda etti mingdan ortiq diagnostika vositalaridan foydalanilgan, ulardan 300 ga yaqini mobil va 7000 ga yaqini suratga olgan.

Yo‘lning yuqori qurilmasi holatini kuzatish yo‘lning geometrik parametrlarini tekshirish va o‘lchash chastotasini, keyinchalik uning texnik holatini baholashni o‘z ichiga oladi. Nazorat ma‘lumotlariga ko‘ra, ishlar majmuasi quyidagicha rejalashtiriladi – profilaktika, ustuvor, kapital xarakter, shuningdek shoshilinch. Agar kerak bo‘lsa, poyezd tezligini yo‘lning haqiqiy holatiga yetkazish choralari ko‘riladi.

Muhim qadam yo‘lning holatini har tomonlama baholash bo‘lib, u quyidagi vazifalarni hal qiladi:

1) yo'lining holatini baholash va uni saqlash, holatini prognozlash va ta'mirlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

2) boshqaruvning barcha darajalarida yo'lga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha yo'l inshootlari ishining sifatini baholash.

Shunday holatda, qoida tariqasida, quyidagi ma'lumotlar foydalanadi:

1) yo'l elementlari bo'yicha yo'l masofasining texnikasi pasporti ma'lumotlari: relslar va strelka o'tkazgichlar qismlari, mahkamlagichlar, shpallar, ballast, taglik va sun'iy inshootlar;

2) yo'lni umumiy o'rganish natijalari bo'yicha yo'l elementlarining holati to'g'risida ma'lumotlar;

3) yo'lni o'lchash vagonlari va har xil turdagi nuqsonlarni aniqlash vagonlari tomonidan nazorat tekshiruvi bo'yicha yo'l holatini kuzatish va baholash natijalari;

4) yo'lining bo'limlari va masofalari bo'yicha o'tkazilgan birlamchi hujjatlar ma'lumotlari.

Umumiy diagnostika vositalariga quyidagilar kiradi:

1) INFOTRANS tomonidan ishlab chiqarilgan kompyuterlashtirilgan laboratoriya avtomobillari (KVL-P1MP, KVL-P2, KVL-P3 tizimlari). KVL-P3.0 tizimining vagonlarda oldingi ikkita modeldan farqli o'laroq, kontaktsiz o'lchash tizimidan foydalanadi.

KVL-P3.0 vagoni temir yo'lining texnik holatini boshqarish va avtomatlashtirilgan baholashni ta'minlaydi: asosiy geometrik parametrlar, yo'lining bo'yлама profili, rels koleyasi nosozliklari va relslarning ishchi chetidagi qisqa nosozliklar, relslarning haroratini boshqarish, temir yo'l boshining ko'ndalang profilini va uning parametrlarini boshqarish va boshqalar. Ayniqsa, relslar va temir yo'l mahkamlagichlari holatini video monitoring qilish imkoniyatini ta'kidlaymiz.

2) kombinasiyalangan AVIKON-03M nuqsonlarni aniqlash vagonlari, ular 250 km/soatgacha yo'lni har tomonlama ishonchli kuzatishni 60 km/soat tezlikda 4 o'lchov tizimiga asoslangan holda amalga oshiradilar: ultratovushli nuqsonlarni aniqlash,

yuqori samarali magnit kanal, temir yo‘l izini videoyozuvi, o‘lchov qisqa nosozliklar va qoidabuzarliklarni.

3) temir yo‘lining parametrlarini o‘lchash uchun kontaktsiz tizimga ega bo‘lgan SNII-4MD vagon-yo‘l tekshirish stansiyalari va boshqalar.

Ko‘pgina chiqishlarda boshqaruv qarorlarini shakllantirish uchun URRAN texnologiyasidan kengroq foydalanish, ma’lumotlarni kombinatorial tahlil qilish uchun murakkab avtomatlashtirilgan tizim – KASKAD tizimini ishlab chiqish zarurligi ta’kidlandi. KASKAD tizimining analitik natijalari turli ma’lumotlar bazalarini, shu jumladan KASANT va URRAN metodologiyasi ko‘rsatkichlarini hisoblash uchun asos bo‘ladi. Ma’lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish ob’ektiv tahlil qilish va infratuzilma ob’ektlarining holatini o‘z vaqtida har tomonlama baholashga, shuningdek ularning texnik holatini prognoz qilishga, ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatishni haqiqiy holatga muvofiq rejalashtirishga, diagnostika xodimlarini 20-30 foizga kamaytirishga imkon beradi.

O‘zbekiston temir yo‘li (O‘TY) temir yo‘lni kuzatish va diagnostika qilish uchun INFOTRANS kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” nuqsonlarni aniqlaydigan vagonlar (defektoskop vagonlari) foydalanadi. Vagon zamonaviy isitish va kondisioner tizimi, avtonom elektr ta’minoti tizimi, yong‘in xavfsizligi tizimi va issiqlik, tebranish va shovqin izolyasiyasining xalqaro standartlariga to‘liq mos keladigan boshqa hayotni qo‘llab-quvvatlash tizimlari bilan jihozlangan, bu esa uni qulay va xavfsiz ishlash uchun ideal qiladi, shuningdek ekipajning dam olishini ta’minlaydi.

“126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” diagnostika vagondagi ish stansiyalari zamonaviy boshqaruv vositalari bilan jihozlangan ergonomika, funksionallik va xavfsizlikning zamonaviy talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va o‘rnatilgan.

Zal avtonom sharoitda yashaydigan uzoq muddatli ekipaj uchun barcha zarur maishiy uskunalar bilan jihozlangan bo‘lib “126-DIAGNOSTIK

LABORATORIYASI” nuqsonlarni aniqlaydigan vagon soatiga 80 km gacha tezlikda harakatlanayotganda temir yo‘l yo‘lining holatini doimiy nazorat qilish va baholash uchun mo‘ljallangan. Yo‘lni o‘lchash ma’lumotlarini dekodlash va qayta ishlashning avtomatlashtirilgan tizimi va relslardagi nuqsonlarni va yo‘lning yuqori tuzilishi elementlarini vizual aniqlash tizimi bilan jihozlangan “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” bir vaqtning o‘zida temir yo‘l nuqsonlari shaklini va rels kesim yuzi geometriyasini tahlil qilish imkoniyatiga ega. Vagon bizga yo‘lning kengligi 1520 (1524) mm bo‘lgan relslarni diagnostika qilish (1-rasm), ulardagi nuqsonlarning mavjudligini aniqlash, shuningdek yuk ostida bo‘lgan asosiy va qabul qiluvchi yo‘llarning temir yo‘lining geometrik parametrlarini kuzatish va baholash imkonini beradi, ularning o‘lchamlari, materiali va tarkibi mos keladi normativ hujjatlar bilan mosligini tekshiradi.

1-rasm – Rels koleyasi geometrik o‘lchovlari vizual aniqlash

2-rasm – Temir yo‘l izi kungdalang qirqimini vizual aniqlash

3-rasm – Tunnel gabaritini vizual aniqlash

“126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” nuqsonlarni aniqlaydigan vagonlar yo‘lni o‘lchash uskunalari bilan tezligi 80 km/soat, birgalikda ishlaydigan nuqson aniqlaydigan jixozlar va yo‘lni o‘lchash uskunalari bilan - 60 km/soat bo‘ladi.

“126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI” vagonining muhim afzalligi shundaki, u yil va kunning istalgan vaqtida atrof-muhit harorati -40 dan +45 gacha bo‘lgan harorat oralig‘ida yomg‘ir va qor shaklida yog‘in ta‘sirida ishlay oladi va nisbiy namlik 98% gacha. O‘TYda “126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI”

nuqsonlarni aniqlaydigan vagon yo'lni o'lchash vagonlaridan foydalanish texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va lokomotiv ijarasi xarajatlarini kamaytirish hisobiga temir yo'l va relslarni kuzatish uchun ekspluatasiya xarajatlarini 20-30 foizga kamaytirish imkonini beradi [5].

1520 mm relsli o'lchagich holatini haqiqiy vaqt rejimida avtomatik ravishda nazorat qilish va baholash O'TYda amalda bo'lgan SP-515 (asosiy) va TU-81 Yo'riqnomaga mos keladi.

Temir yo'lning holatini avtomatlashtirilgan monitoring qilish va baholash quyidagi xususiyatlarga ega:

- 1) temir yo'l yo'lining geometriyasini boshqarishning barcha turlarini bitta koordinataga etkazish;
- 2) avvalgi ma'lumotlarini real vaqtda namoyish qilish qobiliyati;
- 3) yo'l-o'lchov ma'lumotlar bilan video ramkalar (shu ekranda) qo'shma tahlil;
- 4) barcha diagnostika tizimlarini yagona dasturiy ta'minot qobig'ida birlashtirish;
- 5) uskunaning apparat va dasturiy ta'minotining o'z-o'zini diagnostikasi ta'minlanadi.

Tizimning asosiy cheklovlari:

- 1) ish holatida yozilgan temir yo'l izining egriliklarning minimal radiusi 250 m gacha;
- 2) harorat oralig'i - 400 °C dan + 500 °C gacha;
- 3) nisbiy namlik 90% gacha;
- 4) o'lchash, qayd qilish va hisoblash texnikasining xizmat muddati 10 yilgacha.

Xulosalar

So'nggi yillarda amalga oshirilgan ishlar "EKSPERT" turidagi axborot-tahliliy diagnostika va monitoring tizimlarini, kombinatorial ma'lumotlarni tahlil qilish "126-DIAGNOSTIK LABORATORIYASI"ning murakkab avtomatlashtirilgan tizimini va boshqa shunga o'xshash tizimlarni yaratish va joriy etish imkonini berdi.

Bu bir necha yillar diagnostika ma'lumotlariga asoslanib, yo'lining geometriyasi, shuningdek, relslar va temir yo'l mahkamlagichlarining holati bo'yicha oldindan ishlamay qolish holatini aniq belgilashga imkon beradi. Bu o'z navbatida, haqiqiy holatga qarab yo'llarni saqlash texnologiyasini amalga oshirishga, inson va moliyaviy resurslarni kamaytirishga imkon beradi.

Ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan katta ishlarga qaramay, boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan temir yo'l qismlarining ishonchliligi ko'rsatkichlarini kuzatish, diagnostika qilish va baholash uchun algoritmik va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va amalga oshirishni davom ettirish kerak, xususan, O'zbekiston temir yo'llari yuk tashish jarayoni bilan bog'liq ravishda aniqlash O'TYga katta samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Умаров, Х. К. Принятие решений при обосновании усиления мощности железных дорог Узбекистана в условиях неопределенности исходной информации. Diss. ХК Умаров, –СП, 2019.–171 с, 2019;

2. Umarov Xasan, Botirov Otanur ASSESSMENT OF THE DECISION-MAKING IN JUSTIFICATION OF STRENGTHENING THE CAPACITY OF RAILWAYS IN UZBEKISTAN UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISKS // Universum: технические науки. 2022. №5-11 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/assessment-of-the-decision-making-in-justification-of-strengthening-the-capacity-of-railways-in-uzbekistan-under-conditions-of> (дата обращения: 25.04.2023);

3. Умаров Х. К., Свинцов Е. С. Обоснование мероприятий по усилению мощности линии Ангрэн-Пап //Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2015. – №. 2. – С. 104-110;

4. Свинцов Е. С. и др. Методы определения и оценки рисков при принятии решений в инвестиционных проектах сооружения транспортных объектов:

доклад //Проблемы разработки национальных железнодорожных стандартов республики Эфиопия. – 2014. – С. 154-163;

5. Основы диагностики объектов и устройств железнодорожной инфраструктуры. В двух частях. Часть 1: учебн. пособие/ под ред. проф. А.А. Бондеренко. – М.: ФГБУ ДПО “Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте”, 2022. – 552 с;

6. Umarov Khasan, Kadirov Jamshid DEVELOPMENT OF INITIAL DATA FOR ESTIMATING THE REMAINING LIFE OF RAILS // Universum: технические науки. 2023. №2-6 (107). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-initial-data-for-estimating-the-remaining-life-of-rails> (дата обращения: 25.04.2023).